
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 378.1

DOI 10.5281/zenodo.15396836

Буданова Н.А.

Буданова Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, ОАФ РАН-ХиГС, Россия, 119606, Москва просп. Вернадского, 84, стр. 1. E-mail: nauka2024@internet.ru.

К вопросу о некоторых принципах работы студенческих организаций в вузе

Аннотация. В статье проводится анализ некоторых ключевых принципов работы студенческих организаций в вузах, играющих значительную роль во внеаудиторной занятости студентов, формировании их активной гражданской позиции, личностном и профессиональном росте. Выделяются основные факторы, определяющие работу студенческих организаций, а также их взаимосвязь с другими внутривузовскими структурами. Подчеркивается необходимость сотрудничества студенческих объединений с другими организациями, как внутри вуза, так и за его пределами, что значительно увеличивает их потенциал. Выделение принципов функционирования студенческих организаций имеет практическое значение для студентов, преподавателей, а также руководителей вузов, непосредственно влияющих на развитие студенческих организаций.

Ключевые слова: студенческие организации, сотрудничество и взаимопомощь, научная и практическая деятельность, студенческое самоуправление.

Budanova N.A.

Budanova Natalia Alexandrovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, OAF RAS-HiGS, Russia, 119606, Moscow, Vernadsky ave., 84, p. 1. E-mail: nauka2024@internet.ru.

On the question of some principles of the work of student organizations at the university

Abstract. The article analyzes some key principles of student organizations in universities, which play a significant role in the extracurricular employment of students, the formation of their active citizenship, personal and professional growth. The main factors determining the work of student organizations, as well as their relationship with other intra-university structures, are highlighted. The need for cooperation of student associations with other organizations, both inside and outside the university, is emphasized, which significantly increases their potential. Highlighting the

principles of functioning of student organizations is of practical importance for students, teachers, and university leaders who directly influence the development of student organizations.

Key words: student organizations, cooperation and mutual assistance, scientific and practical activities, student government.

Говоря о студенческих организациях, мы подразумеваем такие объединения студентов, которые действуют внутри высшего образовательного учреждения и занимаются вопросами, связанными с претворением в жизнь различного рода интересов и потребностей студентов, а также способствующих их социальной, культурной и профессиональной адаптации. Способствуя созданию активного и вовлеченного студенческого сообщества, такие организации играют важную роль как в жизни самих студентов, так и в жизни высших учебных заведений по всему миру. Среди основных функций, которые выполняют подобные организации, исследователи [2-4; 8] выделяют следующие:

- защита прав и интересов студентов;
- социализация студенческой молодежи;
- организация студенческого отдыха и досуга;
- участие и организация культурных, творческих, спортивных, научно-исследовательских и других мероприятий;
- организация дополнительных форм обучения по отдельным предметам;
- обеспечение соблюдения дисциплины в вузе;
- сотрудничество с другими вузами.

Несмотря на то, что студенческие организации играют важную роль как в жизни студентов, так и в жизни вуза в целом, они постоянно сталкиваются с целым рядом проблем [7; 11]. Недостаток финансирования, что ограничивает возможности для организации мероприятий и реализации студенческих проектов, незаинтересованность самих студентов в участии в подобных организациях, что затрудняет их функционирование, воз-

никновение разного рода конфликтов внутри своих рядов или с администрацией вуза, что может происходить из-за различий во мнениях, подходах к решению текущих проблем или недостатка коммуникации и многие другие – всё это в значительной степени тормозит функционирование и развитие студенческих организаций. Именно поэтому понимание принципов работы таких организаций может помочь не только в их организации, но и в эффективном достижении поставленных целей. В этой статье мы выделим некоторые из этих принципов, а также рассмотрим, почему эти принципы важны и как они могут повлиять на общую атмосферу в вузе.

Первым принцип работы студенческих организаций, по нашему мнению, является принцип *добровольности или мотивированности*, который основан на мотивации студентов и является одним из ключевых принципов, на которых строится деятельность студенческих организаций о котором пишут некоторые исследователи [5; 7; 9]. Этот принцип подразумевает, что участие студентов в работе организации осуществляется по собственному желанию, без принуждения или давления со стороны.

Добровольность участия не только способствует созданию положительной атмосферы в студенческой организации, но и играет важную роль в развитии личных и профессиональных качеств студентов. Когда студенты принимают решение участвовать в деятельности организации добровольно, они делают это с энтузиазмом и желанием. Это приводит к большему вовлечению и заинтересованности, что, в свою очередь, способствует более эффективному выполнению задач и достижению целей. Например, студенты, которые входят в состав организационного комитета организуемого мероприятия,

сделанного по их собственному выбору, скорее всего, будут более активно участвовать в планировании и реализации всех его этапов. Они будут готовы предложить свои идеи, делиться опытом и работать над улучшением качества организуемого мероприятия, так как это соответствует их интересам и желаниям.

Прозрачность и открытость – также являются важными принципами, о которых мы хотели бы упомянуть. Студенческие организации должны быть открытыми для всех желающих, а их деятельность должна быть понятной и доступной. Это включает в себя прозрачное распределение ресурсов, отчетность о проведенных мероприятиях и открытые выборы руководства. Эти принципы способствуют установлению доверительных отношений среди студентов и создает атмосферу вовлеченности, где каждый может внести свой вклад в развитие организации. Прозрачность в работе организации также включает в себя доступность в контроле финансовых вопросов, принятия решений, планирования и других аспектов работы. Открытость, в свою очередь, означает готовность к диалогу, обсуждению и учёту мнений участников. Эти два принципа взаимосвязаны и создают основу для здоровых и продуктивных отношений внутри студенческой организации.

Следующим принципом работы студенческих организаций, о котором мы считаем необходимым упомянуть, является *принцип выборности в студенческих организациях* [10]. Выборность является одним из ключевых принципов. Формируя активное и ответственно настроенное студенческое сообщество, этот принцип обеспечивает демократическое участие студентов в управлении и принятии решений. Выборность подразумевает, что руководящие должности в студенческой организации занимают лица, избранные самими членами этой организации. Это может касаться как выборов на уровень всей организации, так и выборов в отдельные комитеты или рабочие группы. Именно выборность обеспечивает леги-

тимность власти, так как руководители получают мандат от своих коллег, что делает их действия более обоснованными.

Реализация принципа выборности в студенческих организациях может осуществляться через различные механизмы. Наиболее распространенными являются общие собрания, в ходе которых студенты могут выдвигать свои кандидатуры, обсуждать программы и идеи, а затем голосовать за тех, кто, по их мнению, лучше всего подходит для выполнения определённых текущих задач. С развитием технологий многие студенческие организации переходят на онлайн-платформы для проведения выборов. Это позволяет увеличить участие студентов, особенно тех, кто может находиться вне кампуса.

Следующим важнейшим принципом функционирования студенческих организаций, является *принцип разделения полномочий*, который регулируется Положением об органах студенческого самоуправления вуза. В соответствии с внутривузовскими документами органы студенческого самоуправления наделены определёнными полномочиями и ответственностью и осуществляют свою деятельность в соответствии с задачами, поставленными перед ними. Именно этот принцип, по нашему мнению, обеспечивает эффективное функционирование студенческих организаций и способствует формированию активного студенческого сообщества. Следует учитывать, что чем больше полномочий имеет член организации, тем выше его ответственность за принятые решения и действия. Эта взаимосвязь помогает создать баланс, при котором участники понимают, что их действия имеют последствия, и они должны действовать в интересах всей организации.

Рассмотрим несколько примеров, иллюстрирующих, как полномочия и ответственность реализуются в студенческих организациях. Предположим, что студенческая организация планирует провести культурное мероприятие. Президент может иметь полномочия по утверждению

бюджета, в то время как комитет по мероприятиям отвечает за организацию всего процесса. В этом случае руководитель организации должен следить за тем, чтобы бюджет использовался эффективно, а комитет – за качественной реализацией мероприятия.

Ещё одним примером может служить ситуация разрешения конфликтов. В студенческой организации могут возникать конфликты между её членами. Лидеры организации (например, президент и вице-президент) могут иметь полномочия по разрешению таких конфликтов, но они также должны быть готовы нести ответственность за свои решения и последствия, которые они могут вызвать.

И последним в нашем списке, но далеко не последним по своей значимости, является *принцип сотрудничества и партнерства*. Сотрудничество между студенческими организациями и различными структурами вуза, такими как администрация, факультеты и научные сообщества, является важным принципом их существования [1; 6; 7; 11]. Именно этот принцип позволяет объединить усилия для достижения общих целей, таких как организация разного рода мероприятий, проведение научных и проектных исследований или реализация студенческих инициатив и студенческого самоуправления. Он также способствует обмену ресурсами и опытом, что может значительно повысить эффективность работы студенческих организаций. Партнерство, в свою очередь, позволяет студентам расширить свои контакты, что может быть полезно для будущей карьеры. Студенты получают возможность познакомиться с профессионалами, которые могут помочь им в поиске работы или места для стажировок.

В заключение хочется сказать, что в современных условиях высшего образования студенческие организации играют ключевую роль в формировании активной гражданской позиции молодых людей, развитии их лидерских качеств и со-

циальной ответственности. В ходе нашего исследования мы рассмотрели некоторые основные принципы работы студенческих организаций в вузах, их влияние на образовательный процесс и личностное развитие самих студентов.

Студенческие организации должны быть открытыми для всех студентов, предоставляя возможность каждому проявить себя и внести свой вклад в деятельность этой внутривузовской структуры. Такое вовлечение способствует созданию инклюзивной среды студенческого самоуправления, где каждый голос имеет значение, и где студенты могут свободно выражать свои идеи и предложения.

Принцип социальной ответственности при работе студенческих организаций становится все более актуальным в условиях глобальных вызовов, с которыми сталкивается современное общество. Студенческие организации могут и должны играть активную роль в решении социальных проблем, таких как права человека и равенство возможностей и многих других.

Эффективная работа студенческих организаций невозможна без взаимодействия с администрацией вуза, преподавателями и другими заинтересованными сторонами. Сотрудничество создает возможности для реализации совместных проектов, обмена опытом и ресурсами, что в свою очередь обогащает образовательный процесс и расширяет горизонты студентов. Важно отметить, что такое взаимодействие должно быть основано на взаимном уважении и понимании, что позволит избежать конфликтов и недопонимания.

Таким образом, работа студенческих организаций в вузах основывается на ряде принципов, которые обеспечивают эффективное и устойчивое развитие и функционирование этих организаций. Важно, чтобы студенты понимали свою роль в этих процессах и активно участвовали в жизни своего вуза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баранов А.А., Малашенко В.Н., Мурашова Н.А. Студенческое научное общество: прошлое, настоящее, перспективы // Высшее образование в России. 2010. № 2. С. 95-100.
2. Бекузарова Н.В., Смоленцева А. В. Культурно-досуговая деятельность и ее организация студентами СФУ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 5. С. 599.
3. Галушкин А.В. Образовательная среда вуза как фактор оптимизации обучения иностранному языку // Вестник педагогических инноваций. 2024. № 2(74). С. 102-110.
4. Галушкин А.В. К вопросу о формировании навыков социализации молодежи в современном обществе в процессе изучения иностранного языка в вузе // Образ Родины: содержание, формирование, актуализация: Материалы IV Международной научной конференции, Москва, 18 сентября 2020 года. М.: Учреждение высшего образования "Московский художественно-промышленный институт", 2020. С. 322-324.
5. Гафурова Н.В., Дынина О.Е. Организация результативной деятельности студенческого объединения в вузе // Научно-методический электронный журнал "Концепт". 2021. № 6. С. 65-78.
6. Григорьева Е.И., Гладких В.В., Панкова Е.И. Социально-культурные условия личностного саморазвития молодежи в деятельности студенческих научных обществ // Культура и образование. 2018. № 4(31). С. 106-115.
7. Ежукова И.Ф. Подготовка студентов педагогического вуза к профессиональной деятельности на основе студенческого самоуправления: автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2009. 28 с.
8. Панкова Е.И. Организационно-методические особенности деятельности студенческих научных обществ, ориентированных на личностное саморазвитие молодежи // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2018. Т. 23. № 175. С. 122-129.
9. О мотивации студентов к участию в организации мероприятий профессиональной направленности / Т.А. Шульгина [и др.] // Образование и наука. 2018. Т. 20. № 1. С. 96-115.
10. Организация студенческого самоуправления в вузе: нормативно-правовой аспект / А.В. Хижная [и др.] // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 6. С. 34.
11. Эрнандес К.К. Студенческие организации: и для школы, и для жизни // Университетское управление: практика и анализ. 2006. № 4. С. 88-93.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Baranov A.A., Malashenko V.N., Murashova N.A. Studencheskoe nauchnoe obshhestvo: proshloe, nastojashhee, perspektivy // Vysshee obrazovanie v Rossii. 2010. № 2. S. 95-100.
2. Bekuzarova N.V., Smolenceva A. V. Kul'turno-dosugovaja dejatel'nost' i ee organizacija studentami SFU // Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. 2015. № 5. S. 599.
3. Galushkin A.V. Obrazovatel'naja sreda vuza kak faktor optimizacii obuchenija ino-strannomu jazyku // Vestnik pedagogicheskikh innovacij. 2024. № 2(74). S. 102-110.
4. Galushkin A.V. K voprosu o formirovanii navykov socializacii molodezhi v sovre-mennom obshhestve v processe izuchenija inostrannogo jazyka v vuze // Obraz Rodiny: sodержanie, formirovanie, aktualizacija: Materialy IV Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, Moskva, 18 sentjabrja 2020 goda. M.: Uchrezhdenie vysshego obrazovanija "Moskovskij hudozhestvenno-promyshlennyj institut", 2020. S. 322-324.
5. Gafurova N.V., Dynina O.E. Organizacija rezul'tativnoj dejatel'nosti studencheskogo ob#edinenija v vuze // Nauchno-metodicheskij jelektronnyj zhurnal "Koncept". 2021. № 6. S. 65-78.
6. Grigor'eva E.I., Gladkih V.V., Pankova E.I. Social'no-kul'turnye uslovija lich-nostnogo samorazvitija molodjozhi v dejatel'nosti studencheskih nauchnyh obshhestv // Kul'tura i obrazovanie. 2018. № 4(31). S. 106-115.
7. Ezhukova I.F. Podgotovka studentov pedagogicheskogo vuza k professional'noj deja-tel'nosti na osnove studencheskogo samoupravlenija: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. M., 2009. 28 s.
8. Pankova E.I. Organizacionno-metodicheskie osobennosti dejatel'nosti studencheskih nauchnyh obshhestv, orientirovannyh na lichnostnoe samorazvitie molodezhi // Vestnik Tambovskogo universiteta. Serija: Gumanitarnye nauki. 2018. T. 23. № 175. S. 122-129.
9. motivacii studentov k uchastiju v organizacii meroprijatij professional'noj napravlennosti / T.A. Shul'gina [i dr.] // Obrazovanie i nauka. 2018. T. 20. № 1. S. 96-115.

-
10. Organizacija studencheskogo samoupravljenja v vuze: normativno-pravovoj aspekt / A.V. Hizhnaja [i dr.] // Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. 2021. № 6. S. 34.
 11. Jernandes K.K. Studencheskie organizacii: i dlja shkoly, i dlja zhizni // Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz. 2006. № 4. S. 88-93.

Поступила в редакцию: 31.03.2025.

Принята в печать: 22.05.2025.